

XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA VA PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK TADQIQOTLARDA RAQAMLI VOSITALARDAN FOYDALANISH METODIKASI

Jozilova Madina Umir qizi

Student at Samarkand branch of Kimyo International University in Tashkent, e-mail address: jozilovamadina6@gmail.com

Mukhtorov Azizjon Botir o'gli

Department of "Social and Humanities"

Corporate e-mail address: a.muxtorov@kiut.uz
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17650334>

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarning xorijiy tillarni o'qitish hamda psixologik-pedagogik tadqiqotlarda qo'llanilishiga oid masalalar yoritilgan. Interaktiv dasturlar, onlayn platformalar, mobil ilovalar, sun'iy intellekt va multimedia resurslarining ta'lim jarayonidagi o'rni hamda afzalliklari tahlil qilingan. Shuningdek, raqamli vositalar yordamida o'quvchilarning bilim darajasi, motivatsiyasi va psixologik xususiyatlarini aniqlash, individual ta'lim yondashuvlarini ishlab chiqish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Maqolada ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda Duolingo, Quizlet, Google Classroom, Zoom kabi vositalarning roli va ahamiyati ko'rsatib o'tilgan. Xulosa qismida raqamli texnologiyalar xorijiy til o'rganishda samaradorlikni oshirishi va o'quvchilarning mustaqil ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirishi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, xorijiy til o'qitish, psixologik-pedagogik tadqiqotlar, sun'iy intellekt, mobil ilovalar, onlayn platformalar, interaktiv dasturlar, multimediya resurslari, motivatsiya, individual yondashuv, ta'lim samaradorligi, mustaqil ta'lim, Zoom, Google Classroom, Quizlet, Duolingo.

METHODOLOGY OF USING DIGITAL TOOLS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES AND IN PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL RESEARCH

Jozilova Madina Umir qizi

Student at Samarkand branch of Kimyo International University in Tashkent, e-mail address: jozilovamadina6@gmail.com

Mukhtorov Azizjon Botir o'gli

Department of "Social and Humanities"

Corporate e-mail address: a.muxtorov@kiut.uz

Annotation. This article highlights the issues related to the use of digital technologies in foreign language teaching as well as in psychological and pedagogical research. The role and advantages of interactive programs, online platforms, mobile applications, artificial intelligence, and multimedia resources in the educational process are analyzed. In addition, the opportunities for identifying learners' knowledge level, motivation, and psychological characteristics through digital tools, as well as for developing individualized learning approaches, are examined. The article also emphasizes the significance of platforms such as Duolingo, Quizlet, Google Classroom, and Zoom in organizing the learning

process effectively. The conclusion underscores that digital technologies enhance the efficiency of foreign language learning and expand students' opportunities for independent education.

Keywords: digital technologies, foreign language teaching, psychological and pedagogical research, artificial intelligence, mobile applications, online platforms, interactive programs, multimedia resources, motivation, individualized approach, learning efficiency, independent education, Zoom, Google Classroom, Quizlet, Duolingo.

XXI asr ta'limida raqamli texnologiyalar tobora kengayib, zamonaviy o'quv jarayonining ajralmas qismiga aylanmoqda. Hozirgi kunda nafaqat xorijiy tillarni o'qitishda, balki boshqa fanlarni o'zlashtirishda ham sun'iy intellekt, big data (katta ma'lumotlar), learning analytics (o'quv jarayonini tahlil qilish) va virtual/augmented reality (VR/AR) texnologiyalaridan foydalanish tajribalari keng ommalashmoqda.

Shu bilan birga psixologik- pedagogik tadqiqotlarda raqamli vositalar yordamida o'quvchilarning bilim darajasi, motivatsiyasi va psixologik holatini aniqlash, bilim olishdagi individual yondashuvlar psixologik ehtiyojlarini aniqlash hamda tahlil qilish imkoniyati mavjud. Xususan, VR texnologiyalari yordamida til o'rganayotgan o'quvchilar real hayotiy vaziyatlarni simulyatsiya qilish orqali muloqot ko'nikmalarini mustahkamlashlari mumkin. Shuningdek, gamifikatsiya (o'yinlashtirish) elementlari qo'llaniladigan dasturlar o'quvchilarda raqobat, motivatsiya va qiziqishni oshiradi.

Hozirgi kunda Duolingo, Melrose, Quizlet, BBC Learning English kabi online platformalar chet tilini lug'atini boyitish, grammatikani o'zlashtirishda va talafuzni rivojlantirishda keng ko'lamda qo'llanilmoqda.¹

Mobil ilovalarning afzalligi shundaki, ular o'quvchini istalgan joyda, o'qishdami, ishdami mustaqil shug'ullanishga imkon yaratib beradi.

Yana shunday ilovalardan Zoom, Google Classroom, Microsoft Teams kabi turli xil dasturlar orqali onlayn darslar tashkil etish, pandemiya davrida keng ko'lamda yoyildi. Ushbu ilovalar yordamida o'qtuvchi va o'quvchi o'rtasidagi ikki tomonlama muloqot yuzaga keladi, o'tilgan darslar yozib olinib, qayta ko'rib chiqish imkoniyati mavjud.

Audio va Video materiallaridan foydalanish xorijiy tilni o'rgatishda muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan: Serial va filimlardan parchalar audiokitoblar yoki podkastlar yordamida eshitish ko'nikmalari, keng bulib shakillantiradi, shu bilan birga talaffuz va og'zaki nutq rivojlanadi.

Psixologik - pedagogik tadqiqotlarda turli onlayn testlar (diqqat, motivatsiya, xotira) muloqot ko'nikmalari o'tkazish orqali qisqa vaqt ichida katta hajimdagi malumotlarni yig'ish mumkin. Masalan: Kahoot, Survey Monkey vositalari tezkor so'rov va natijalarni grafik shakilda taqdi etadi. Psixologik-pedagogik tadqiqotlarda esa o'quvchilarning xulq-atvori, motivatsiya darajasi, stressga chidamliligi va o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini raqamli

¹ Official Website of BBC Learning English. (2025). *Learn English with BBC Learning English*. Retrieved from <https://www.bbc.co.uk/learningenglish>

vositalar yordamida tahlil qilish mumkin.² Learning analytics texnologiyalari yordamida o'qituvchilar o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi bo'yicha aniq prognozlar olishlari va darslarni shunga moslashtirishlari mumkin.

So'nggi yillarda ta'limda AI(sun'iy intellekt) vositalari keng foydalalanilmoqda. Sun'iy intellekt asosidagi adaptiv ta'lim platformalari esa o'quvchining individual xususiyatlariga mos mashg'ulotlarni tavsiya etib, tezroq va samaraliroq o'rganish imkonini beradi. Masalan, *Coursera*, *EdX*, *Udemy* kabi xalqaro platformalar nafaqat bilim olish, balki global darajadagi sertifikatlar orqali kelajak kasbiy faoliyatga tayyorlanish imkonini yaratadi.³

Xorijiy til o'qitish psixologik tatqiqotlarni birlashtirib olib borish orqali o'quvchilarning psixologik xususiyatlariga mos dars metodikasini ishlab chiqarish mumkin. Raqamli texnologiyalar, yordamida har xil o'quvchi uchun alohida ta'lim yo'nalishlarini tanlash mumkin. Masalan: 10ta o'quvchi bo'lsa, hammasi ham bir xil metodika bilan o'zlashtirishi qiyin, chunki o'quvchilardan biri tinglash orqali yaxshi o'zlashtirisa, unga audiomateriallar, boshqasiga esa interaktiv mashqlar, ko'proq tavsiya qilinadi.

Xulosa. Raqamli texnologiyalar ta'limning ajralmas muxim qismiga aylangan bulib, ular xorijiy tillarni o'qitishda ham, psixologik - pedagogik tadqiqotlarda ham keng imkoniyatlar yaratmoqda. Xorijiy tillarni o'qitishda raqamli vositalar, interaktiv platformalar, mobil ilovalar, multimedialar resurslari, o'quvchilarni til o'rganishga yanada qiziqtiradi.

Psixologik - pedagogik tadqiqotlarda esa onlayn testlar, statistik dasturlar va sun'iy intellekt yordamida aniq, ishonchli va ilmiy asoslangan ko'pdan ko'p natijalar olish mumkin. Natijada shu ma'lum bo'ladiki raqamli texnologiyalar xorijiy tillarni o'rganishda o'quv jarayonini foydali va samarali tashkil etishga yordam beradi. Shunindek ular o'quvchilarning mustaqil ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Demak raqamli vositalardan foydalanish metodikasi o'quv jarayonini individuallashtirish, ta'lim samaradorligi va sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni chuqurlashtirishda muhim metodik yo'nalish sifatida qaraladi.

Shu boisdan, zamonaviy ta'limda psixologik - pedagogik tadqiqotlarda aniq malumot to'plash tahlil qilish va natijalarni ishonchli taqdim etishda zamonaviy vositalarning o'rni beqiyosdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Warschauer, M. (2000). *The changing global economy and the future of English teaching*. TESOL Quarterly, 34(3), 511–535.
2. Beatty, K. (2013). *Teaching and Researching Computer-Assisted Language Learning*. 2nd Edition. Routledge.
3. Godwin-Jones, R. (2018). Emerging technologies: Using mobile devices in language learning. *Language Learning & Technology*, 22(3), 2–11.

² Selwyn, N. (2016). *Education and technology: Key issues and debates* (2nd ed.). Bloomsbury Academic.

³ Coursera. (2025). *Online courses and certificates from top universities*. Retrieved from <https://www.coursera.org>

4. Chapelle, C. A. (2010). The spread of computer-assisted language learning. *Language Teaching*, 43(1), 66–74.
5. Stockwell, G. (2012). *Using mobile phones for vocabulary activities: Examining the effect of the platform*. *Language Learning & Technology*, 14(2), 95–110.
6. Reinhardt, J., & Thorne, S. L. (2016). *Metaphors for digital learning spaces in the language classroom*. In S. L. Thorne & S. May (Eds.), *Language, Education and Technology*. Springer.
7. Kukulska-Hulme, A., & Shield, L. (2008). An overview of mobile assisted language learning: From content delivery to supported collaboration and interaction. *ReCALL*, 20(3), 271–289.
8. Selwyn, N. (2016). *Education and Technology: Key Issues and Debates*. 2nd Edition. Bloomsbury Academic.
9. Levy, M., & Stockwell, G. (2006). *CALL Dimensions: Options and Issues in Computer-Assisted Language Learning*. Lawrence Erlbaum Associates.
10. McCarthy, J. (2021). Artificial Intelligence and Education: Opportunities and Challenges. *Journal of Educational Technology Development and Exchange*, 14(1), 1–15.
11. Official Website of Duolingo. (2025). *Duolingo for Language Learning*. Retrieved from: <https://www.duolingo.com>